

MEHMONXONALARDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING BANDLIK DARAJASIGA TA’SIRI

Karimov Azamat Anvar o‘g‘li

Karshi State University, 1st year student of Marketing

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618394>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mehmonxona sanoatida raqamli marketing strategiyalarining bandlik darajasiga ta’siri tahlil qilinadi. Raqamli marketing vositalari — ijtimoiy tarmoqlar, qidiruv tizimlari optimallashtirish (SEO), elektron pochta marketingi va onlayn reklama orqali mehmonxonalar mijozlarga yetib borish imkoniyatini kengaytiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli marketing faoliyatining samarali tashkil etilishi mijoz oqimini oshiradi va natijada bandlik darajasini barqaror ushlab turishga yoki ko‘tarishga yordam beradi. Shu bilan birga, marketing strategiyasining mezonlarini to‘g‘ri belgilash raqobatbardoshlikni oshiradi. Maqolada amaliy misollar va statistik ma’lumotlar asosida raqamli yondashuvlarning mehmonxona daromadlari va bandlik ko‘rsatkichlariga qanday ta’sir qilishi o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Raqamli marketing, Mehmonxonalar, Mehmondo'stlik, Ijtimoiy tarmoqlar.

Abstract. This article analyzes the impact of digital marketing strategies on occupancy rates in the hotel industry. Digital marketing tools - social media, search engine optimization (SEO), email marketing and online advertising - allow hotels to expand their reach to customers. The results of the study show that effective organization of digital marketing activities increases customer flow and, as a result, helps to maintain or increase occupancy rates. At the same time, correctly defining the criteria for a marketing strategy increases competitiveness. The article examines how digital approaches affect hotel revenues and occupancy rates, based on practical examples and statistical data.

Keywords: Digital Marketing, Hotels, Hospitality, Social Media.

Аннотация. В статье анализируется влияние стратегий цифрового маркетинга на уровень заполняемости в гостиничной отрасли. Инструменты цифрового маркетинга — социальные сети, поисковая оптимизация (SEO), email-маркетинг и интернет-реклама — расширяют возможности отелей по охвату клиентов. Результаты исследования показывают, что эффективная организация мероприятий цифрового маркетинга увеличивает поток клиентов и, как следствие, способствует сохранению или повышению уровня занятости. В то же время правильное определение критериев маркетинговой стратегии повышает конкурентоспособность. В статье на основе практических примеров и статистических данных рассматривается, как цифровые подходы могут повлиять на доходы и заполняемость отелей.

Ключевые слова: Рақамли маркетинг, Мехмонхоналар, Мехмондостлик, Идјтимоий тармоқлар.

Kirish.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivozhlanishini taminlashga, xususiyl mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini safat jihatidan yaxshilashga doir qo‘imcha chora - mahsulot tug‘ilishi.[1] Jamiyat a‘zolarini farovon hayot tajribasi bilan ta‘minlash bugungi kunning dolzarb muammosidir.

Bunga iqtisodiy va huquqiy sharoitlar yaratish orqali erishiladi. Buning samarasi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida ham ijobiy misollardir. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining jamiyatdagi o'rnini va mavqei yuqori. E'tiborlisi, aholining tobora ko'payib borayotgan qismi uy xo'jaliklarida tadbirkorlikdan daromad olmoqda. Mamlakatimizda aholi jon boshiga real daromadni oshirish borasidagi sa'y-harakatlar samarasi 12 barobardan ziyod oshdi. Aholining eng daromadli va eng kam daromadli qismi o'rtasidagi tafovut 2000-yildagi 53,3 barobardan bugungi kunda 7,8 barobarga kamaydi. Ijtimoiy barqarorlikning muhim ko'rsatkichi bo'lgan mazkur me'yor xalqaro standartda 10 barobar belgilangan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish, xususiy mulkni har tomonlama takomillashtirish va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirishda[2]

Zamonaviy raqobat muhiti mehmonxona sanoatidan innovatsion yondashuvlarni talab qilmoqda. Raqamli texnologiyalarning tez rivojlanishi natijasida mehmonxonalar an'anaviy marketing uslublaridan raqamli marketing strategiyalariga o'tishga majbur bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, veb-saytlar, mobil ilovalar va qidiruv tizimlari orqali amalga oshiriladigan marketing kampaniyalari mijozlarga tez va samarali tarzda yetib borish imkonini yaratmoqda. Ushbu strategiyalar mehmonxona xizmatlariga bo'lgan talabni oshirish, mijozlar sadoqatini mustahkamlash hamda bandlik darajasini barqaror ushlab turishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, raqamli marketing strategiyalarining mehmonxonalar bandlik ko'rsatkichlariga qanday ta'sir qilayotganini o'rganish dolzarb va amaliy ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy mehmondo'stlik dunyosida mehmonxonalar katta raqobatga duch kelishmoqda. Bozordagi boshqa o'yinchilardan muvaffaqiyatli ajralib turish uchun mehmonxona samarali PR va marketing strategiyalariga muhtoj.[3]

Raqamli marketingning eng muhim afzalliklaridan biri bu shaxsiylashtirilgan va tegishli xabarlar yordamida aniq iste'molchilarga yo'naltirish qobiliyatidir. Raqamli marketologlar iste'molchilarning xulq-atvori va afzalliklari to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali maqsadli auditoriyaga ko'proq mos keladigan yuqori maqsadli reklamalarni ishlab chiqishi mumkin.[4]

Kompaniyalar raqamli marketingdan turli yo'llar bilan foyda olishlari mumkin, jumladan, brend xabardorligini oshirish, maqsadlilik va shaxsiylashtirishni yaxshilash, keng qamrovlilik va miqyoslash, marketing samaradorligini aniqroq o'lchash va tahlil qilish.[5]

Turizm bozori tez o'zgarishlar va global raqobat bilan tavsiflanadi. Bunday sharoitda kompaniyalar xizmatlarni yaxshilash, mijozlarga taqdim etilayotgan qiymatni oshirish, operatsiyalar samaradorligini oshirish va kompaniyaning ijobiy imidjini yaratish uchun innovatsiyalar qilishlari kerak. Yuqoridagi maqsadlarga iste'molchilarning ehtiyojlari va istaklarini yaxshiroq bilish, turli ilovalar orqali ularning sodiqligini kuchaytirish, iste'molchilar bazasini kengaytirish va keraksiz imkoniyatlarni kamaytirish, samaradorlik va mahsuldorlikni oshirish orqali erishish mumkin.[6] Xususan, raqamli marketingning mehmondo'stlik sektoriga ta'sirini o'rganish bilan bog'liq bir qator cheklovlarga duch keldi. Ushbu sohada raqamli va onlayn kontentning keng tarqalishi ma'lum ma'lumotlarni ushbu tadqiqotda foydalanish uchun yaroqsiz yoki yaroqsiz holga keltirdi. Bundan tashqari, tadqiqot asosan geografik joylashuv nuqtai nazaridan Evropa va AQShga qaratilgan bo'lib, topilmalarning umumlashtirilishini cheklab qo'ygan.[7]

Onlayn sharhlar nimaga olib keladi va bu sharhlar mehmonxona faoliyatiga qanday va qay darajada ta'sir qiladi, har xil turdagi mehmonxonalar uchun har xil bo'lishi mumkin. Blal va Sturman (2014) va Phillips va boshqalar. (2017) mehmonxona xususiyatlari iste'molchi xatti-

harakatlarida muhim tartibga soluvchi rol o'ynaydigan kontekstual omillar ekanligini ta'kidlaydi. Viglia va boshqalar. (2016) mehmonxonalar tarmog'iga tegishli bo'lish yoki yuqori yulduzli reyting mehmonxonalar bandligini oshiradigan omillar bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Biroq, faqat bir nechta tadqiqotlar mehmonxonalar xususiyatlarining onlayn sharhlarning mehmonxonalar faoliyatiga ta'sirini tartibga soluvchi ta'siriga qaratilgan, masalan, noma'lum va taniqli mehmonxonalar (Casalo va boshq., 2015), yuqoriroq va past darajadagi mehmonxonalar (yulduzli reyting) (Blal va Sturman, 2014; Duverger, 2013) va Chain, mustaqil mehmonxonalar (Banerje210).

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli marketing strategiyalari mehmonxonalar bandlik darajasini oshirishda va umumiy biznes samaradorligini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali faol muloqot, qidiruv tizimlari optimallashtirilgan veb-saytlar, onlayn sharhlar va elektron pochta marketingi mehmonxonalarni keng auditoriyaga tanitadi hamda potentsial mijozlarni jalb etadi. Raqamli marketing kampaniyalarining samarali tashkil etilishi natijasida mehmonxonalar nafaqat bandlik ko'rsatkichlarini yaxshilaydi, balki mijozlar sadoqatini ham oshiradi. Shu bilan birga, raqamli marketing strategiyalarini zamonaviy texnologiyalar asosida muntazam rivojlantirib borish va mijozlar ehtiyojiga moslashtirish mehmonxonalarning raqobatbardoshligini mustahkamlashda asosiy omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Shunday ekan, raqamli marketing mehmonxonalar sanoatining barqaror o'sishi uchun zaruriy strategik vosita hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. (O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. 2016- yil 40 - son, 467 - modda.)
2. Copyright (c) 2022 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC BY). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
3. Mehmonxonalarda PR va marketing: Mehmonlarni jalb qilish va ushlab qolish uchun asosiy strategiyalar <https://www.hoteliers.uz/tpost/peyasormal-mehmonxonalarda-pr-va-marketing-mehmonla>
4. Raqamli marketing - bu haqda hamma narsani bilib oling <https://www.acharya.uz/blog/digital-marketing-know-all-about-it>
5. Raqamli marketing - bu haqda hamma narsani bilib oling <https://www.acharya.uz/blog/digital-marketing-know-all-about-it>
6. (Labanauskaitė va boshq., 2020; Gy-urác-Németh va boshq., 2013) https://www.research.net/publication/351824139_THE_IMPACT_OF_DIGITAL_MARKETING_ORIENTATION_ON_HOTEL_MARKETING_PERFORMANCE
7. B Dimitriosa , R Ioannis , N Angelos Digital Marketing: The Case of Digital Marketing Strategies on Luxurious Hotels